

Tipo de artículo: Artículo original
Recibido: 16/2/2024
Aceptado: 13/03/2024

Alternativa metodológica de preparación al profesor de Actividad Física Comunitaria para estimular la competencia motriz

*Methodological alternative to prepare the Community Physical
Activity teacher to stimulate motor competence*

***Idania Blanco Cepero¹, Mayelin Veitia Rusindo², Madelin
Toledo Yeras³***

¹ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Cultura Física. Cuba. Email: iblanco@uclv.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-00025894-6291>.

² Dirección Municipal de Deporte, Educación Física y Recreación Santa Clara. Cuba. Email: veitiamayelin@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2069-1045>

³ Combinado Deportivo José Martí de Santa Clara, Cuba. Email: mayelintoledo@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3030-2286>.

Resumen

La preparación teórico-metodológica del profesor de la Actividad Física Comunitaria que atiende el Programa Educa tu Hijo, posibilita una mejor orientación a las familias de los niños de la Primera Infancia en función de la formación integral de estos, a partir de todas las dimensiones del currículo, incluyendo el proceder de la motricidad, del cual el profesor carece de formas para integrar a partir de la correcta selección y utilización para el trabajo del contenido motricidad. El estudio asumió como objetivo, diseñar una alternativa metodológica de preparación al profesor de Actividad Física Comunitaria para estimular la competencia motriz. Asimismo se identificaron los contenidos mediante los cuales se precisan los núcleos básicos, las ideas claves, y el desarrollo de habilidades, capacidades y actitudes en función de lo que tiene que saber hacer este profesor, en

relación con la motricidad como premisa para la competencia motriz. Para caracterizar la situación actual de la preparación de los profesores, se comenzó por un estudio exploratorio con el empleo de diferentes métodos científicos entre los que figuran, el análisis documental, la encuesta, la entrevista, la prueba pedagógica y la triangulación metodológica. Como resultado se logró elevar el nivel de preparación del profesor de Actividad Física Comunitaria para el cumplimiento exitoso de su función en el Programa Educa a tu hijo a partir de las acciones de preparación desarrolladas, lo cual incidió en la calidad de los aprendizajes de los niños.

Palabras clave: *Actividad Física Comunitaria, competencia motriz, motricidad, preparación.*

Abstract

The theoretical-methodological preparation of the Community Physical Activity teacher who serves the Educa tu Hijo Program enables better guidance for the families of Early Childhood children based on their comprehensive training, based on all the dimensions of the curriculum, including the procedure of motor skills, of which the teacher lacks ways to integrate based on the correct selection and use of the motor content for work. The objective of the study was to design a methodological alternative to prepare the Community Physical Activity teacher to stimulate motor competence. Likewise, the contents were identified through which the basic nuclei, key ideas, and the development of skills, abilities and attitudes are required based on what this teacher has to know how to do, in relation to motor skills as a premise for motor competence. . To characterize the current situation of teacher preparation, an exploratory study began with the use of different scientific methods, including documentary analysis, survey, interview, pedagogical test and methodological triangulation. As a result, it was possible to raise the level of preparation of the Community Physical Activity teacher for the successful fulfillment of his function in the Educate your child Program based on the preparation actions developed, which influenced the quality of the children's learning.

Keywords: *Community Physical Activity, motor competence, motor skills, methodological preparation.*

Introducción

A nivel mundial la educación superior se enfrasca en mantener una universidad moderna, humanista, científica, tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad que representa, y profundamente comprometida con la construcción de un desarrollo próspero y sostenible. Para ello, enaltece una de sus funciones principales: la formación permanente de los profesionales. En este sentido la preparación del docente es de vital importancia, pues supone una interacción entre el sujeto y el objeto, una actitud de constante aprendizaje comprometida con procesos de mejoramiento del conocimiento, de habilidades, actitudes, capacidades y cualidades. No se limita

a adquisiciones teóricas, sino que tiene una elevada connotación la aplicación a la actividad práctica. (Mazó y Cruz, 2019)

En la literatura científica pedagógica, en relación con el proceso de preparación del profesor, se alude con frecuencia a dos de sus direcciones: la preparación teórica y la preparación metodológica. Estas se expresan en el desarrollo de conocimientos teóricos en el primer caso, y de habilidades, métodos, procederes en el segundo, aunque en el contexto de la preparación al profesor de Actividad Física Comunitaria (AFC) se conciben dialécticamente relacionadas, el estudio se centra en habilidades, métodos y procederes del profesional antes mencionado.

Entre los autores que han abordado el tema de la preparación metodológica del profesor de AFC para estimular la competencia motriz, que han defendido sus criterios en escenarios científicos educativos y han aportado puntos de convergencia en este estudio, encontrando: Barrientos, A., Pericacho, F y Sánchez, R. (2020); Bequer (2020); Zayas, Valcárcel y Vento (2019); Bermúdez (2022).

En la literatura internacional se adjudica a la motricidad en la etapa infantil, un valor indiscutible; para estos autores esta esfera constituye objeto de atención educativa, por la fácil adquisición de habilidades motrices nuevas, el enriquecimiento de la cantidad y calidad de los movimientos, y su carácter integrador que permite percibir el comportamiento del resto de los sistemas y esferas de la personalidad a través del movimiento.

La competencia motriz es un tema que incide en la formación integral del niño por lo que se concuerda con Ruíz (2013), ya que la misma se aprecia en un sujeto desde su postura, movimientos intencionados, hasta la resolución a los problemas motrices que se dan. Una de las primeras constataciones que pueden realizarse es que las sesiones de aprendizaje en Educación Física, son en esencia sesiones de adquisición y consolidación de habilidades y destrezas motrices, donde la coordinación y la competencia son claras expresiones; de la capacidad de ajustar los patrones de movimiento a las circunstancias cambiantes del medio. (p. 63).

Desde el análisis de las ideas anteriores, se infiere que los niños comienzan a ser competentes desde el punto de vista motriz, cuando aprenden a interpretar mejor las situaciones que reclaman una actuación motriz eficaz y cuando desarrollan los recursos necesarios para responder de forma ajustada, a las demandas de la situación.

En este orden de ideas, uno de los contenidos de la preparación, necesariamente es la atención a la motricidad de los niños, de conjunto con la familia a la que el profesor de la AFC debe orientar y preparar para que incidan en este proceso, y para que sea posible, se hace ineludible la preparación teórica y metodológica de este. Si bien es conocido que una vasta preparación teórica permite al profesor defender criterios, expresarse correctamente, reconocer el nivel de actualización o desinformación que posee, ser más críticos y autocríticos, favorecer el análisis de aspectos teórico-prácticos vinculados a su labor educativa.

Entre los autores que han incursionado sobre la Preparación Metodológica en la primera infancia como resultado de la búsqueda bibliográfica se encontraron a Echemendía; Wichi y Rivero (2018); Rosselló, Hidalgo y Montero (2020). Los primeros afirman que la formación continua de los profesionales que se preparan para la atención educativa a la primera infancia en Cuba, se inicia en el pregrado y se perfecciona con el desarrollo profesional por medio de la preparación para el empleo en las instituciones y comunidades educativas y la formación postgraduada. Estas tres etapas avalan una mayor articulación entre el pregrado y el postgrado.

En correspondencia con lo anterior, la preparación metodológica del profesor de la primera infancia, según Rosselló, Hidalgo y Montero (2020), exige el desarrollo de investigaciones científicas que singularicen el proceso. La preparación constante de éste condiciona la elevación de la calidad del trabajo en las diferentes esferas de actuación, por tanto, constituye uno de los aspectos más importantes y necesarios para garantizar un profesional competente.

Una reconceptualización que permite definir la gestión de la preparación metodológica del profesor de la Primera Infancia fue emitida por los autores ya mencionados, los que caracterizaron como proceso sistémico, sistemático y flexible de formación y desarrollo continuo, que transita por tres momentos esenciales: diseño, ejecución y evaluación, y se concibe en correspondencia con las necesidades de preparación y niveles de formación de los profesores.

En tal sentido, lo expresado hasta aquí destaca la importancia de la participación en la preparación de todos los profesionales de la AFC, una vez que se insertan en la atención a la primera infancia que tiene el encargo social de educar integralmente a los niños. Sin embargo, la práctica educativa ha demostrado que la motricidad se subordina al resto de las dimensiones del desarrollo en la etapa infantil, quedando limitada la actividad física mediante las habilidades motrices básicas y capacidades físicas que contribuyen al desarrollo integral de los niños de la mencionada etapa.

Teniendo en cuenta estos elementos se puede afirmar que para el logro de un proceso educativo de calidad en las edades tempranas se precisa que este posea un carácter desarrollador; y para lograrlo se necesita de la preparación científica del profesor respecto a su proceder metodológico.

En correspondencia con todo lo señalado el objetivo del trabajo fue: Diseñar una alternativa metodológica de preparación al profesor de Actividad Física Comunitaria para estimular la competencia motriz.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en seis Combinados Deportivos del municipio Santa Clara, en uno de los procesos esenciales que se despliegan en este contexto: la "Actividad Física Comunitaria" y dentro de ella, la atención al Programa Educa a tu Hijo. La población estuvo conformada por 19 profesores de la (AFC) y cuatro metodólogos de la Primera Infancia.

Se emplearon métodos y técnicas como el análisis de documentos, la encuesta, la observación científica, y la triangulación metodológica, para la indagación sobre la preparación del profesor en el contenido motricidad. Asimismo se utiliza el experimento en su variante preexperimento, por lo que el estudio recorrió la etapa del pretest; etapa de intervención, y etapa de postest.

Se utilizó la estadística descriptiva y la inferencial en el procesamiento de la información, en esta última la prueba no paramétrica de rangos asignados de Wilcoxon para comparar las dos mediciones de rangos y determinar la significación estadística de la diferencia.

Desde los núcleos básicos de la motricidad y la competencia motriz, teniendo en cuenta sus dimensiones tales como motricidad, desarrollo motor, condición física, la lúdica motriz, la postura, las capacidades físicas, y las técnicas del cuerpo y del movimiento, se procede al proceso de operacionalización de la variable objeto de investigación, ello permite determinar la dimensión e indicadores para facilitar su proceso de medición.

En el presente estudio se declara la dimensión: procedimental. En consecuencia, esta dimensión para la preparación incluye los referentes prácticos que deben dominar los profesores que atienden el Programa Educa a tu Hijo en relación al contenido motricidad como premisa para la competencia motriz.

A su vez constituyen indicadores para evaluar el proceder de los profesores investigados en el proceso de preparación, por lo que fueron medidos a través de la observación, la prueba

pedagógica I y II, aplicados en el pretest y postest. Entre ellos: dominio de las necesidades de preparación de la familia, sus potencialidades y las acciones a desarrollar en ellas, que le permitan una interrelación social más activa en el contexto de la actividad conjunta; dominio de los conocimientos adquiridos en función del desarrollo de la motricidad como premisa de la competencia motriz, planificación de las habilidades motrices básicas en función de alcanzar técnicas del cuerpo y del movimiento en el niño durante la actividad conjunta; dominio de las capacidades físicas como componente natural de la condición física en los niños, conocimiento de la actividad conjunta con un enfoque lúdico-motriz, contribución al desarrollo de un pensamiento creativo desde las acciones motrices, utilizando métodos, procedimientos y estrategias para lograr una participación activa en la actividad conjunta.

Resultados y discusión

Mediante la triangulación metodológica se contrasta la información del análisis documental, la encuesta a los profesores y la entrevista a los metodólogos, con el fin de hallar datos concurrentes que posibiliten emitir regularidades en el estudio exploratorio, los cuales se argumentan a continuación:

- ✓ El profesor de la AFC se concibe como ejecutor en el proceso de atención a la motricidad en la primera infancia y su preparación metodológica en el contenido motricidad es concebido desde la intersectorialidad INDER-MINED.
- ✓ El estado actual de la preparación del profesor de AFC en el contenido motricidad demanda de la preparación metodológica para el desarrollo de la misma, como premisa de la competencia motriz.
- ✓ Las formas organizativas de preparación diseñadas e implementadas en el contenido motricidad, tanto desde el nivel de municipio como en la provincia y hasta las universidades que forman estos profesores, no conciben la preparación atendiendo al contexto en que se desempeña; no se parte de un diagnóstico de las necesidades reales de los profesores y no tienen como prioridad, la motricidad como premisa de la competencia motriz.

- ✓ Existen limitaciones en los profesores de la AFC para la atención a la primera infancia, debido a la carencia de procedimientos relacionados con la motricidad como premisa de la competencia motriz, por lo que se reconoce la necesidad de preparación del profesor en el contenido motricidad para el desempeño de sus funciones en el Programa Educa a tu Hijo.

Los resultados del estudio exploratorio revelan las limitaciones en la preparación del profesor de AFC y queda plenamente justificada la necesidad de diseñar una Alternativa Metodológica de preparación al profesor de AFC en el contenido motricidad como premisa para la competencia motriz.

Gráfico # 1. Alternativa Metodológica para la preparación del profesor de la AFC, en el contenido motricidad como premisa de la competencia motriz

A partir de los resultados obtenidos en el estudio exploratorio, se procede a la implementación de formas organizativas para la preparación del profesor de la AFC en el Programa Educa a tu Hijo.

Los profesores en esta etapa recibieron tres acciones de preparación organizadas en un curso, seis talleres y la autopreparación; las cuales formaron parte del plan metodológico, en correspondencia con las nuevas exigencias del currículo del preescolar cubano en perfeccionamiento.

El curso, se desarrolló en la facultad de Cultura Física de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, los talleres se desarrollaron en tres de las escuelas primarias donde se desempeñan, estos lugares son los seminternados “Rubén Carrillo, José Martí, y Fernando Cuesta Piloto del municipio Santa Clara, provincia Villa Clara; y la auto preparación desde el puesto de trabajo. Entre las condiciones para la implementación de las acciones se garantizó la coordinación con los máximos funcionarios del Instituto Nacional de Deporte y Recreación (INDER), el Ministerio de Educación (MINED) y la Facultad de Cultura Física de Villa Clara, como instancias implicadas en la planificación, organización y control de las acciones de preparación, de modo que se correspondieran con el diagnóstico de necesidades de preparación de los 19 profesores en estudio.

Asimismo, se emplearon materiales de apoyo elaborados para la autopreparación y en el curso se incluyó al menos una forma de evaluación de los resultados. Una vez concluido el curso se convocan los talleres teórico-metodológicos que comprenden en su estructura cuatro etapas. Una etapa que contempla la preparación anticipada de los profesores que participarán en el taller, y se les ofrecen indicaciones metodológicas. Posteriormente la 2da etapa de ejecución del taller, ulteriormente la evaluación del trabajo realizado, y finalmente y 4ta etapa la asignación de tareas de profundización.

En la apertura los profesores de la AFC, exponen sus expectativas respecto el tema a tratar, confrontan el programa para el desarrollo de los talleres con sus expectativas, se dan a conocer las reglas del trabajo en grupo. En el desarrollo se procede al intercambio y confrontación de saberes, experiencias y vivencias en una socialización progresiva, que promueva y estimule la toma de conciencia, aprovechando las fortalezas del colectivo para lograr los cambios y transformaciones. Se sigue una dinámica que va de la reflexión individual, a la grupal colaborativa y de está a la reflexión individual enriquecida por los aportes del colectivo.

Simultáneamente se desarrolló el programa de autopreparación concebido con el propósito de cerrar el proceso de preparación. Esta se instrumenta a través de las guías de autopreparación. La primera guía contribuye a la autogestión del aprendizaje de los profesores de la AFC, en relación con el desarrollo de las habilidades y capacidades físicas en el niño de la Primera Infancia partir de los referentes teóricos de la motricidad, la segunda guía favorece la competencia motriz, como una necesidad para el desarrollo integral y la reflexión sobre su propia práctica educativa respecto a los

problemas que se presentan para el logro de los objetivos propuestos en el Programa Educa a tu Hijo.

La tercera guía posibilita la orientación de las familias en el desarrollo motor de sus hijos y el desarrollo de una actitud reflexiva e investigativa en torno a los núcleos básicos que sustentan el proceso docente educativo en el Programa Educa a tu Hijo; la cuarta guía permite conocer la Importancia de la intersectorialidad en el proceso educativo del Programa Educa a tu Hijo y su profundización acerca de la necesidad del perfeccionamiento del trabajo con la familia y la comunidad, dado su valor para la atención integral de los niños que la integran; y la guía número cinco precisa la elaboración de propuestas y soluciones innovadoras relacionadas con la práctica educativa en la atención integral de los niños del Programa Educa a tu Hijo en la comunidad.

En el cierre de cada forma organizativa se realiza la valoración de las mejores propuestas y soluciones innovadoras; se atiende la satisfacción de las expectativas y se procede a la evaluación de la actividad a partir de la estimación de los aspectos positivos y negativos, sustentada en la reflexión individual y grupal. Para la evaluación del aprendizaje de los profesores de la AFC que reciben las formas organizativas diseñadas, se plantea la evaluación sistemática y continúa durante el desarrollo de las formas de preparación, así como la aplicación de pruebas pedagógicas y el completamiento de frases. El completamiento de frases, como una técnica evaluativa, permitió constatar cómo se refleja el vínculo afectivo respecto a la labor del ejecutor del Programa Educa a tu Hijo, con la familia.

Se planteó además la observación sistemática a las actividades conjuntas y a otras actividades metodológicas, de igual manera al proceso de preparación para comprobar el progreso profesional y personal de los profesores de la AFC en torno a la atención integral de los niños del Programa Educa a tu Hijo, el cual arrojó los siguientes resultados:

Resultados del comportamiento de la preparación

Tabla #1. Evaluación inicial. Dimensión procedimental.

Total	A	%	M	%	B	%
19	3	15.7 %	5	26.3 %	11	57.8 %

Fuente: elaboración propia

Leyenda (A) Alto, (M) Medio, (B) Bajo

Los profesores (3, 7 y 8) obtienen un nivel alto, ya que logran identificar las necesidades de preparación de las familias, sus potencialidades y las acciones a desarrollar con ellas, que les permitan a los niños su incorporación al programa y con ello favorecer su competencia motriz; aunque no tienen en cuenta el diagnóstico de las familias respecto a sus hijos, sistematizan las habilidades y capacidades motrices en la actividad conjunta en correspondencia con las necesidades potencialidades, principios y pasos metodológicos como recursos didácticos. Planifican las habilidades y capacidades motrices en la actividad conjunta sobre la base de la relación entre los componentes psicomotores (cuerpo, espacio, tiempo y relaciones) y presentan una intuición de la competencia motriz. Una vez aplicadas las formas organizativas en el análisis general de los resultados finales, permite ubicar a los 19 profesores de la siguiente forma:

Tabla, #2. Evaluación final. Dimensión procedimental

Total	A	%	M	%	B	%
19	15	79 %	4	21%	0	0

Fuente: elaboración propia

Leyenda (A) Alto, (M) Medio, (B) Bajo

Como se aprecia, obtienen un nivel Alto (15) profesores, que representan el 79 % de la población, estos identificaron las necesidades de preparación de las familias, sus potencialidades y las acciones a desarrollar con ellas, para facilitarles una interrelación social más activa en el entorno. Aplicaron los conocimientos adquiridos en función del desarrollo de la motricidad como premisa de la competencia motriz reflejado en cada actividad conjunta realizada. Planifican el desarrollo de las habilidades motrices básicas en función de alcanzar técnicas del cuerpo y del movimiento en el niño en el proceso educativo.

Admitieron el desarrollo de las capacidades físicas como componente natural de la condición física en los niños, con un enfoque lúdico en cada actividad. Realizaron sugerencias al considerar las habilidades y capacidades motrices, como resultado de la participación de referentes cognitivos que deben ser representados para su posterior aplicación, los cuales son adquiridos como

consecuencia de la práctica. En ese sentido se destacaron los profesores (3, 7 y 8) donde sus sugerencias hacia las familias favorecieron el desarrollo de un pensamiento creativo en los niños, utilizando métodos, procedimientos y estrategias para lograr una participación activa y su competencia motriz, además de formas de evaluación que avalaron el éxito del niño desde diversos entornos.

Alcanzaron el nivel medio, cuatro profesores, que representan el 21% de la población los cuales aunque proyectan el desarrollo de las habilidades motrices básicas, no lo realizan en función de alcanzar técnicas del cuerpo y del movimiento en el niño durante la actividad conjunta, ya que no retoman las habilidades adquiridas en su hogar como un acto tradicional eficaz para el desenvolvimiento en la vida, así como las manifestaciones corporales y motrices que representan un auténtico fenómeno social y a la vez consolidan su desarrollo y se transforma en objeto de aprendizaje. En la dimensión antes mencionada, los sujetos evaluados demostraron un limitado conocimiento en el desarrollo de las capacidades físicas como componente natural de la condición física de los niños en algunas actividades conjuntas.

Conciben la misma con un enfoque lúdico-motriz y su contribución al desarrollo de un pensamiento creativo desde las acciones motrices, y la utilización de métodos, procedimientos y estrategias es limitada. Sin embargo no hubo profesores en el nivel bajo. Se realizó además un análisis comparativo de los resultados obtenidos en la dimensión por sus indicadores en Pretest y Posttest.

Gráfico # 2. Dimensión procedimental: resultados obtenidos e indicadores en Pretest y Posttest

Como resultado de la comparación de los índices alcanzados por indicador en el pre-test y post-test, en el gráfico se aprecia que los principales cambios en la dimensión procedimental se

concentran en los indicadores 6 y 7; con índices superiores a 0.9, que se manifestaron por parte de los profesores en la sistematización de las habilidades y capacidades motrices durante la actividad conjunta, en el manejo de los principios y pasos metodológicos como recursos didácticos y en la utilización adecuada de los componentes didácticos, en la planificación de las formas de evaluación que garanticen el éxito del proceso educativo.

Gráfico # 3. Dimensión procedimental: comportamiento por profesor en la dimensión del pre-experimento. Pretest y Postest

En la dimensión se reflejaron grandes cambios, entre ambas etapas, ya después de recibida las formas organizativas se alcanzan índices mayores a 0,5 y aunque los profesores (12, 14, 18, 19) no alcanzan los más altos índices, se esfuerzan por perfeccionar la planificación del desarrollo de las habilidades y capacidades motrices, en función de alcanzar técnicas del cuerpo y del movimiento en el niño durante la actividad conjunta, retomado las experiencias adquiridas en su hogar y de su transformación en objetos de aprendizaje.

La preparación de los profesores de AFC que atienden el Programa Educa a tu Hijo en los Combinados Deportivos, constituye una de las funciones esenciales a tener en cuenta para el mejoramiento del desempeño profesional y humano, acción que cobra mayor importancia para estos, como profesionales que atienden la motricidad. Esta actividad reclama establecer relaciones coordinadas con todos los sectores sociales, las maestras del grado preescolar, la institución infantil, la comunidad y la familia, en función de la preparación desde una formación más especializada, a tono con los cambios curriculares que ya se implementan de manera experimental en la primera infancia y que contribuya, al máximo desarrollo integral de los profesores.

A pesar de la importancia que tiene para el niño y la sociedad en que vive, ser competente en el ámbito motriz, son limitadas las producciones científicas que esclarecen sobre conceptos,

nociones, metodologías y prácticas sobre cómo lograr este importante aspecto en la vida de los niños. Por otra parte, se percibe un insuficiente conocimiento de los contenidos relacionados con la competencia motriz, en las prácticas pedagógicas del profesional de la Actividad Física Comunitaria.

Estos resultados coinciden con investigaciones realizadas por Lara, L.M. y Núñez, M.D. (2021) que implementaron una metodología para la evaluación del desarrollo integral en el proceso educativo de la infancia preescolar; y con los estudios de Ramírez, Bermúdez y Lara (2022) que realizaron estrategias para evaluar el desarrollo integral en el proceso educativo que se realiza en la infancia preescolar como un aspecto esencial para el desarrollo integral de los niños de esas edades.

Igualmente, se identifican potencialidades que distinguen el escenario estudiado, las cuales deben ser tenidas en cuenta en la construcción de cualquier nueva propuesta a elaborar, como una alternativa de solución al problema de investigación.

Conclusiones

El resultado del estudio exploratorio demuestra que la preparación de los profesores de la AFC, que atienden el Programa Educa a tu Hijo, para el mejoramiento de la dirección de la motricidad, en el municipio de Santa Clara, manifiesta dificultades que atentan contra la efectividad del proceso educativo en la infancia preescolar, las cuales tienen una incidencia negativa en la atención integral de los niños.

Las formas organizativas contempladas en la Alternativa metodológica de preparación a los profesores de la Actividad Física Comunitaria deben tener como perspectiva la mejora de la calidad de los aprendizajes de los niños; mediante la orientación a las familias en pos de construir saberes que partan de los problemas de la práctica y de las condiciones de vida en la comunidad donde se articulen el proceder metodológico y la investigación educativa.

En las formas organizativas, se concibió la integración sistémica de sus componentes, desde su objetivo en función del diagnóstico, hasta la implementación de la Alternativa metodológica de preparación que garantizaron la actualización, profundización, autogestión y aplicación de los conocimientos, las habilidades y los modos de actuación a tono con las exigencias y funciones del profesor de Actividad Física Comunitaria, en el contexto del Programa "Educa a tu Hijo".

Referencias

- Barrientos, A., Pericacho, F y Sánchez, R. (2020). Competencias sociales y emocionales del profesorado de Educación Infantil y su relación con la gestión del clima de aula. Revista ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 38 / 2020 / 59-78. <https://revistas.unav.edu/index.php/estudios-sobre-educacion/article/view/36016/33982>
- Bermúdez, B., Lara, L.M., Núñez, M.D. (2021); Metodología para la evaluación del desarrollo integral en el proceso educativo del niño preescolar.
- Bequer, G. (2020). Proyecto de actividad física comunitaria "por la vida". Curso preconvencción de la VI Convención internacional de actividad física y deportes. AFIDE. La Habana, INDER.
- Castillo, R., Ramírez, P. (2022). Los procesos de formación de docente para la primera infancia desde la integración de la investigación a la práctica pedagógica ISSN 1659-331.
- Echemendía A. E., Wichi M., & Rivero J. (2018). Retos para la preparación del profesor en la dimensión de educación y desarrollo de la comunicación. Revista Conrado, 14(63), 57-65. Recuperado de <http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/Conrado>.
- Mazó, A. & Cruz, L. C. (2019). La preparación del docente de la Primera Infancia para el tratamiento del contenido motricidad fina. Revista IPLAC, (5). Recuperado en <http://www.revista.iplac.rimed.cu/index.php/revistaiplac/article/view/24>
- Ramírez Benítez, Y., Bermúdez Monteagudo, B., Lara Díaz, L.M. (2022). Evaluación del desarrollo integral en el proceso educativo de la infancia preescolar. MENDIVE Vol. 20 No. 3 (julio-septiembre). pp. 1070-1086 2022. SSN. 1815-7696 RNPS 2057 -- Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-76962022000301070&script=sci_arttext
- Ruiz, M. (2013). Competencia motriz. Elementos para comprender el aprendizaje motor en educación escolar.
- Roselló, Y; Hidalgo, Y; Montero E. (2020) Metodología para la gestión de la preparación metodológica del educador de la primera infancia. Revista científico – educacional de la provincia Granma. Volumen 16 (2020). Universidad.

Zayas R., Valcárcel, N.; Vento. J.C. (2019) “Caracterización de la capacitación a educadoras de la infancia preescolar que dirigen la Educación Física” p.421-436. Disponible en: <http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/1552>.